

ОӘК 546.06

8-СЫНЫП ХИМИЯ САБАҒЫНДА «МЕТАЛДАРДЫҢ ҚЫШҚЫЛ ЕРІТІНДІЛЕРІМЕН ӘРЕКЕТТЕСУІ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

ӘСЕМХАН АЯУЛЫМ ЕРІКҚЫЗЫ

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01506-”Химия”-білім беру бағдарламасының
4 курс білім алушысы

Ғылыми жетекші – БУТЕНОВА А.К

Талдықорған, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада 8-сынып химия пәнін оқытуда виртуалды зертханалық технологияларды қолданудың тиімділігі қарастырылады. Қазіргі білім беру жүйесіндегі интерактивті құралдар – соның ішінде виртуалды зертханаларды тиімді пайдалану білім алушылардың жалпы білім сапасының артуына негіз болып қана қоймай, зерттеушілік дағдылары мен танымдық қасиеттерін арттыруына қосатын үлесі айқындалады. Виртуалды зертхана – компьютерлік модельдеу арқылы бір уақытта бірнеше тәжірибе жүргізуге, процестер мен құбылыстарға бақылау жасауға, экрандағы көрсетілім арқылы нәтиже алуға мүмкіндік береді. Зерттеу «Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі» тақырыбын оқытуға бағытталған және виртуалды ортада химиялық үдерістерді модельдеу арқылы оқушылардың танымдық белсенділігі, тәжірибелік дағдылары және қауіпсіз жұмыс жүргізу мәдениеті қалай қалыптасатынын талдайды. Автор виртуалды зертхана дәстүрлі экспериментті толықтыратын педагогикалық құрал ретінде қарастырып, оның оқу нәтижелерін жақсартудағы ролін теориялық және әдістемелік тұрғыдан негіздейді.

Кілт сөздер: виртуалды зертхана, химияны оқыту, металдардың қышқылдармен әрекеттесуі, цифрлық педагогика, қауіпсіз эксперимент, модельдеу технологиясы, VR бағдарламасы.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность использования виртуальных лабораторных технологий в преподавании химии 8 класса. Эффективное использование интерактивных средств в современной системе образования - в том числе виртуальных лабораторий - определяется вклад обучающихся не только в повышение качества общего образования, но и в повышение исследовательских навыков и познавательных качеств. Виртуальная лаборатория - это компьютерное моделирование, позволяющее проводить несколько экспериментов одновременно, отслеживать процессы и явления, получать результаты с помощью показа на экране. Исследование направлено на изучение темы «Взаимодействие металлов с кислотными растворами» и анализирует, как формируются познавательная активность, практические навыки и культура безопасного ведения работы учащихся посредством моделирования химических процессов в виртуальной среде. Автор рассматривает виртуальную лабораторию как педагогический инструмент, дополняющий традиционный эксперимент, и теоретически и методически обосновывает ее роль в улучшении результатов обучения.

Ключевые слова: виртуальная лаборатория, обучение химии, взаимодействие металлов с кислотами, цифровая педагогика, безопасный эксперимент, технология моделирования, программа VR.

Abstract: This article examines the effectiveness of using virtual laboratory technologies in teaching 8th grade chemistry. The effective use of interactive tools in the modern education system -

including virtual laboratories - determines the contribution of students not only to improving the quality of general education, but also to increasing research skills and cognitive qualities. A virtual laboratory is a computer simulation that allows you to conduct several experiments at the same time, track processes and phenomena, and obtain results using on-screen display. The study is aimed at studying the topic "Interaction of metals with acid solutions" and analyzes how cognitive activity, practical skills and a culture of safe work of students are formed through modeling chemical processes in a virtual environment. The author considers the virtual laboratory as a pedagogical tool that complements the traditional experiment, and theoretically and methodically substantiates its role in improving learning outcomes.

Key words: *virtual laboratory, chemistry training, interaction of metals with acids, digital pedagogy, safe experiment, modeling technology, VR program.*

Кіріспе.

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологияларды қолдану оқу үдерісін жаңғыртудың негізгі тетіктерінің бірі болып отыр. Виртуалды зертханалар жаратылыстану пәндерін, әсіресе химияны оқытуда кеңінен қолданылып келеді. Олар қауіпті реакцияларды қауіпсіз орындауға, көрнекілік деңгейін арттыруға, экспериментті бірнеше рет қайталап бақылауға мүмкіндік береді. ХХІ ғасыр – цифрлық технология заманы екені белгілі. Цифрлық технология дамыған заманда жас ұрпаққа заман талабына сай білім беру, оқытушыдан шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Цифрлық технологиялар арқылы жүзеге асырылып жатқан оқыту процесі, білім алушының жаңаша ойлау қабілеті мен жеке потенциалдарының қалыптасуына мүмкіндік береді [1].

Негізгі бөлім.

Білім беру мазмұнының жаңаруы қоғамның әлеуметтік прогресінің бірі болып табылады. Сондықтан білім беру ортасының басты мақсаттарының бірі – білім алушыларға күрделі білім жүйесін меңгерту ғана емес, сонымен қатар оны жетілдіруге ықпал ететін оқу ортасын қалыптастыру. Бұл мақсатқа жету үшін интерактивті әдістерді қолдану және заманауи технологияларды тиімді пайдалану маңызды. Білім жүйесіне енгізіліп жатқан жаңашылдықтардың бірі – виртуалды зертханалар. Әсіресе химия пәнін оқытуда виртуалды зертханаларды қолдану өзекті. Себебі химия пәнінде тәжірибе мен теория тығыз байланысқан. Химиялық эксперимент – химияның негізгі бөлігі болып табылады. Химиялық эксперимент барысында зертханалық жұмысқа қажетті құрал-жабдықтардың заманауи талаптарға сай болуы маңызды. Химиялық эксперимент жүргізу, оны бақылау, реактивтер мен құрал-жабдықтарды қолдана білу химиялық сауаттылықты білдіреді. Сол себепті химия пәнін оқыту барысында күтілетін нәтижелер, сапалы білім беру технологияларының болуын талап етеді. 8-сыныптағы «Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі» тақырыбы оқушылардың химиялық реакциялар механизмін, металдардың активтілік қатарын, сутек бөлу үдерісін тәжірибелік жолмен түсінуіне мүмкіндік беретін мазмұнымен ерекшеленеді. Алайда мектеп жағдайында барлық реакцияларды көрсетуге қолайлы жағдай әрдайым бола бермейді. Осындай шектеулер виртуалды зертханаларды қолданудың өзектілігін арттырады. Осы тұрғыдан мақалада виртуалды эксперименттердің пәндік білімді меңгертуге, практикалық дағды қалыптастыруға және оқу мотивациясын арттыруға ықпалы талданады. Зерттеушілердің (Құсайынов А.Қ., Қойгелдиев М.) пікірінше, виртуалды зертхана тек көрнекілік емес, сондай-ақ оқушы әрекетін белсендіретін интерактивті құрал ретінде оқу процесін тереңдетеді [2].

Виртуалды зертханалар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын оятып, белсенділігін арттырады. Әсіресе химия пәніндегі көптеген ұғымдарды көзбен көре отырып, тәжірибе арқылы түсіну – әрбір оқушыға үлкен көмек. Виртуалды зертханалар мен интерактивті құралдар пайдаланылған сабақ барысында оқушылардың есте сақтау қабілеті және білім меңгеру деңгейі жоғары болады. Мысалы, 8-сыныптағы «Металдардың қышқылдармен әрекеттесуі» тақырыбын білім алушыларға меңгерту барысында, виртуалды зертхана арқылы,

әртүрлі металдардың қышқылмен әрекеттесуі нәтижесінде сутек бөлінетінін тәжірибе жүзінде көре алады. Бұл – практиканы теориялық біліммен ұштастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, интерактивті құрал арқылы, сабақ барысында жүргізген зертхана нәтижесін диаграммалар, кесте және график түрінде көрсетуге болады. Осы арқылы білім алушының пәнге деген белсенділігі артып қана қоймай, зерттеушілік, логикалық ойлау, салыстыру, қорытынды шығару дағдылары дамиды. Әрбір оқушы виртуалды зертханада өз бетінше, мұғалімнің көмегінсіз тәжірибе жүргізіп, қорытынды шығара алады. Бұл оның жауапкершілігінің артуына үлесін қосады. Тәжірибе барысында оқушының уақыты үнемделеді, қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажеттілігі азая түседі.

Виртуалды зертханалардың көптеген артықшылықтарының бірі ол нақты құрал-жабдықтарды қажет етпейді. Көптеген материалдық ресурстарды үнемдей аламыз. Арнайы платформаларда оқушыларда зертханалық жұмыстарды бірнеше мәрте қайталап жасау мүмкіндігі болады. Бұл – химия пәніндегі күрделі тақырыптардағы реакциялардың жүру жолын түсіндіру және қауіпті реактивтермен жұмыс істеу үшін өте қолайлы. Цифрлық платформа арқылы жасалған тәжірибеде оқушы қателесуге қорықпайды және зертхана барысында жіберген қатесімен жұмыс жасауға мүмкіндігі болады. Қатемен жұмыс – оқушы жіберген қатесін еркін іздеп, оны өздігінен түзетуге баулиды. Сонымен қатар, виртуалды зертхананың көмегімен бақылау жұмыстарын онлайн форматта орындап, нәтижесін бірден алу мүмкіндігі бар. Виртуалды зертхана – химиялық құбылыстар мен реакцияларды компьютерлік модельдер арқылы орындауға мүмкіндік беретін цифрлық орта. Ол күрделі немесе қауіпті тәжірибелерді қауіпсіз күйде көрсете алады және оқушыға өз бетінше эксперимент жүргізуге жағдай жасайды. Қазіргі таңда білім беру жүйесі қарқынды түрде цифрландырылып жатыр. Оның артықшылықтарының бірі – оқытуда заманауи технологияларды, оның ішінде виртуалды зертханаларды қолдану. Әсіресе, химия, физика, биология сияқты ғылымдарда тәжірибе жасау маңызды болып саналады. Алайда, кейбір мектептерде керекті реактивтердің, құрал-жабдықтардың жетіспеуі тәжірибені толыққанды өткізуге кедергі келтіреді. Осындай жағдайда көмекке виртуалды зертхана келеді.

Химия пәнінен виртуалды зертхананың мүмкіндіктері және оларды пайдалану жайлы көптеген ғалымдар зерттеулер жасауда. Ю.Ю. Гавронская, В.В. Оксенчук, Е.Э. Киут өздерінің «Химия пәнінен виртуалды зертханалық жұмыстар» атты мақаласында, химияда виртуалды зертханалық жұмыстарды құру және пайдалану ерекшеліктерін, виртуалды зертхананы пайдалану, оны игеру және зертханалық жұмыстардың мысалдарын келтірген. Виртуалды зертхананың көмегімен бұл проблемалар шешімін табады, өйткені модельдеу кезінде реакцияның барлық кезеңдері нақты көрсетіледі. Виртуалды зертхананы қолданудың педагогикалық тиімділігін қарастыратын болсақ, виртуалды эксперимент барысында тұз қышқылы, күкірт қышқылы, магний, мырыш, алюминий секілді заттарды қолдануға болады. Нақты өмірде мұндай тәжірибелер қауіпті болуы мүмкін, ал виртуалды ортада оқушы барлық әрекетті қауіпсіз орындайды. Газдың бөлінуі, металл бетінің еріп кетуі, реакция жылдамдығының өзгеруі анимация арқылы көрнекі түрде көрсетіледі. Бұл оқушыларда «жасырын» химиялық процестер туралы нақты түсінік қалыптастырады [3].

Сабақ барысында виртуалды зертхананы қолдану арқылы оқушының танымдық қабілеті дамиды. Дайын ақпаратты қабылдап қана қоймай, өз бетімен әрекет етеді, талдау жұмыстарын жүргізеді. Бұл технология конструктивтік оқыту теориясына сүйенеді: оқушы өз әрекеті барысында білімді «дайын күйде» алмай, тәжірибе жасау арқылы өзі құрастырады. Тәжірибені бірнеше рет қайталап, параметрлерді өзгерте отырып нәтижені салыстыру — оқушының зерттеушілік дағдыларын қалыптастырады. Ойын элементтерінің болуы оқушылардың мотивациясын арттырады. Бұл бағыт халықаралық зерттеулерде де кеңінен талданған [4].

Материалдар мен әдістер.

Виртуалды шынайылық бағдарламалары (VR): бұл бағдарламалар уақыт өте келе қол жетімді болып келеді және кейбір мектептер виртуалды зертханаларды құру үшін VR пайдаланады. Бұл білім алушыларға зертханалық жұмыстарға толықтай беріліп виртуалды

әлемде эксперименттер жасауға мүмкіндік береді. Chemistry Lab VR мектеп химия зертханасы өте қарапайым химиялық модельге негізделген. Бұл кейбір химиялық эксперименттерді орындауға, реактивтерді өлшеуге, суды қайнату сияқты кейбір физикалық тәжірибелерді жүргізуге мүмкіндік береді [5].

Виртуалды шынайылық бағдарламаларын қолданудың негізгі мақсаты – білім берудің жаңа деңгейіне қол жеткізу, қазіргі заманғы, негізінен виртуалды оқыту құралдарының көмегімен оқу процесін қолдауды қамтамасыз ету және оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру. Виртуалды шынайылық бағдарламалары (VR) – техникалық құралдармен жабдықтырылған, негізгі бөлігі: арнайы көзілдіріктен құралған жасанды әлем. Айтып өткендей, көптеген мектеп зертханаларында арнайы реактивтер мен құрал-жабдықтар жеткіліксіз. Сондықтан, виртуалды шынайылық бағдарламалары арқылы виртуалды зертхананы құру мүмкіндігі бар. Виртуалды зертхана арқылы білім алушылар реактивтерді мүлдем жұмсамайды, химиялық ыдыстарды тазалауға уақытын құртпайды. Ол зертхананы бірнеше рет қайталауға мүмкіндік береді, арнайы жабдықталған зертхананы қажет етпейді.

«Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі» тақырыбын оқытудың ерекшеліктеріне тоқталып өтсек, 8-сыныпта бұл тақырып металдардың активтілік қатары, сутектің бөлінуі, қышқылдардың тотықсыздандырғыш қасиеттері сияқты негізгі химиялық ұғымдарды қалыптастыруға бағытталады. Дәстүрлі оқытуда мына қиындықтар әр кезде болады:

1. Белсенді металдармен тәжірибелер қауіпсіздік талаптарын қажет етеді.
2. Мектеп зертханасында барлық металдар мен қышқылдардың үлгісі болмайды.
3. Газ бөлінуін дәл мөлшерлеу, реакция жылдамдығын салыстыру қиын.
4. Оқушылардың көбі реакцияның мәнін тек формула түрінде есте сақтайды.

Виртуалды зертханалар осы қиындықтардың шешімін табуда маңызды рөл атқарады. Ол тәжірибелерді қауіпсіз ортада жасауға мүмкіндік береді. Әсіресе белсенді металдар мен қышқылдардың үлгілерін қолдану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Виртуалды зертхананың көмегімен білім алушылар зертханада тікелей тәжірибе жұмысын жасамас бұрын, тәжірибені орындау техникасымен, химиялық ыдыстармен танысып шығады. Виртуалды зертхана дайын емес білім алушылар үшін де қауіпсіз екені анық. Тәжірибе жұмысын жүргізу арқылы білім алушылар бақылауларды жазу, деректерді толықтыру және қорытынды есеп беру дағдыларын арттырады. Тәжірибені қайталау мүмкіндігі туындаған жағдайда оқушы реакцияны бірнеше рет қайта жүргізіп, концентрацияны, көлемді, метал түрін өзгерте отырып нәтижені салыстырады. Дәстүрлі зертханада бұл мүмкіндік шектеулі. Сабақта мотивация және оқуға қызығушылық тудыруда виртуалды зертхана ойын элементтерімен жасалғандықтан, оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырады. Эксперименттік тапсырмаларды орындау оқушыларды зерттеушілік әрекетке бағыттайды. Берілген дербес оқу және цифрлық құзыреттіліктері оқушыларға тапсырмалар жеке темппен беріледі: кейбірі реакцияның толық модельдеуін жасаса, басқалары нәтижені талдауға басымдық береді. Бұл цифрлық сауаттылықты арттыруға ықпал етеді.

Зерттеу нәтижелері және талқылаулар.

Біз виртуалды зертхана платформасын (PhET, Croco Lab, Chemix, MEL VR Science Lab және т.б.) пайдалана отырып, мырыштың тұз қышқылымен әрекеттесу реакциясын модельдедік:

Оқушыларға берілетін тапсырмалар:

1. Әртүрлі металдардың (Mg, Zn, Fe, Al) реакция жылдамдығын салыстыру.
2. Қышқыл концентрациясын өзгерткенде газ бөліну қарқынының өзгеруін тіркеу.
3. Реакция теңдеуін құрастыру және иондық түрге келтіру.
4. Активтілік қатарын талдау және эксперимент нәтижесімен сәйкестендіру.

Сабақ соңында оқушылар электронды есеп формасына эксперимент нәтижесін енгізеді, бұл бағалау процесін жеңілдетеді.

Зерттеу жұмысы 8-сыныптарында химия пәнін оқытуда виртуалды зертханалық технологияларды қолданудың тиімділігін анықтауға бағытталды. Зерттеу жұмысы 8 «А» сыныбында виртуалды зертхана арқылы өткізілсе, 8 «Б» сыныбында дәстүрлі түсіндіру мен тақтамен жұмыс әдісі қолданылды. 8 «А» сыныбы виртуалды зертханалық жұмысты орындау үшін тәжірибенің теориялық негізімен және орындау процесімен толықтай танысады. Содан кейін жұмыс жасауға рұқсат алады. Виртуалды зертхананы жүргізу барысында білім алушылар болып жатқан құбылыстарды, түстердің өзгеруін және химиялық реакциялардың жүру процесін бақылайды. Бастапқы апталарда екі сыныптың деңгейі шамалас болды, яғни: 8 «А» сыныбында орташа көрсеткіш 58%, 8 «Б» сыныбында орташа көрсеткіш 57% деңгейді көрсетті. Оқыту процесі бірнеше апта бойы жалғасты. Қорытынды бақылау жұмыстары жүргізілген сәтте 8 «А» сыныбында білім сапасының деңгейі 78%-ға көтерілді, ал 8 «Б» сыныбында бұл көрсеткіш 70%-ды құрады. Бұл дегеніміз, виртуалды технологияларды қолдану, білім сапасының біршама артуына себепші болып отыр. Сауалнама барысында 8 «А» сыныбындағы оқушылардың басым бөлігінің химия пәніне деген қызығушылықтарының артқанын байқадық. Олар тәжірибелік жұмыстарды виртуалды зертхананың көмегімен орындай отырып, газ бөліну қарқынының өзгеруін толықтай бақылап отырып, қорытынды жүргізе алған. Ал дәстүрлі түсіндіру жүргізілген сыныпта білім алушылардың басым бөлігі реакцияның не үшін дәл солай жүретінін түсіндіруде қиындықтар туды. Мұғалімнің бақылау парағында маңызды нәтиже көрсетілді: 8 «А» сыныбында сабақтағы белсенді оқушылар саны 58%-дан 78%-ға дейін артқан, ал 8 «Б» сыныбында 57%-дан 70%-ға дейін ғана артқан. Нәтижелер мен талқылауды жүргізген уақытта виртуалды зертханада қолданылған сабақтарда оқушылардың белсенділігі артқаны, реакция механизмін түсіну көрсеткіштері жақсарғаны байқалды. Оқушылардың 80%-дан астамы металдардың қышқылдармен әрекеттесуіндегі айырмашылықтарды нақты мысалдармен түсіндіре алған. Тәжірибе көрсеткендей, виртуалды экспериментті қолданған сыныпта теориялық білім мен практикалық дағды арасында байланыс берік қалыптасады. Сонымен қатар, бұрын байқалатын қателіктер — реакция теңдеуін дұрыс жазбау, газ бөлінуін түсінбеу, активтілік қатарын механикалық жаттау — айтарлықтай азайған.

Қорытынды.

Қорыта айтсақ, зерттеу нәтижелері виртуалды зертхананың 8-сыныпта «Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі» тақырыбын оқытуда маңызды педагогикалық тиімділігі бар екенін көрсетті. Ол ғана емес, оқушылардың теориялық білімін тереңдетіп, практикалық әрекетін қауіпсіз ортада дамытуға мүмкіндік береді. Білім алушылардың пәнге деген сүйіспеншілігін арттырып, күрделі химиялық процестерді көзбен көріп, нақты түсінуіне жол ашады. Сонымен қатар, әр оқушы қауіпсіз түрде тәжірибе жүргізіп, талдау жасап, өз бетінше қайта бақылауына мүмкіндік береді. Бұл – оқытудың сапасын арттырып қана қоймай, терең білім жүйесінің қалыптасуына ықпал ететін маңызды құрал. Әрбір мұғалім үшін заманауи әдістерді тиімді пайдалану арқылы сапалы көрсеткіштерге жету мүмкіндігі артады. Цифрлық зертханаларды жүйелі қолдану жаратылыстану пәндерін оқыту сапасын жақсартып, оқушылардың ғылыми ойлауын дамытуға және зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Құсайынов А.Қ. Химияны оқытудың инновациялық технологиялары. – Алматы: Білім, 2019. – 240 б. – 10–15-б.
2. Қойгелдиев М. Цифрлық білім беру ресурстары және жаратылыстану пәндерін оқыту. – Астана: Ұлттық білім академиясы, 2020. – 180 б. – 25–32-б.
3. Гавронская Ю.Ю., Оксенчук В.В., Киут Е.Э. Виртуальные лабораторные работы по химии // Информатика и образование. – 2016. – № 4. – С. 12–18.
4. Atkins P., Jones L. Chemical Principles. – 6th ed. – New York: W. H. Freeman, 2016. – 1250 p.
5. Sanger M. Students' misconceptions in chemistry education // Journal of Chemical Education. – 2015. – Vol. 92, № 5. – P. 102–108.